

АБДУРАУФ ФИТРАТ-АВЛОДЛАРГА НАЖОТ ЙЎЛИНИ КЎРСАТГАН ЖАДИД

Аҳмадова Зебинисо Шавкатовна

“Миллий тикланиш” демократик партияси

Бухоро вилояти кенгаши бош мутахассиси,

Бухоро давлат университети мустақил изланувчиси

Аҳмадова Махбуба Шавкат қизи

Бухоро Инновациялар университети

1-босқич магистранти.

Бухоро шаҳрида савдогар Абдурахимбой оиласида туғилган Абдурауф Фитратнинг “Нажот йўли” асарисиз жадидларнинг ҳаракатига тўғри баҳо бериб бўлмайди. Бу асар жадидларнинг ғоя ва мақсадларини баҳолашда ягона ва бирламчи манбадир. Муаллиф миллатни қолоқликдан қутқариш йўли деб ислом динининг муқаддас китоби Қуръони каримни билади. Бу муқаддас китоб ва ислом дини ғоялари атрофида миллатни жипслаштиришга даъват этади. Унинг фикрича, “Қуръони карим” – бу илм ва маърифатдир, ота-боболаримиз ҳар соҳада, айниқса, илм ва маърифатда олам аҳли учун ибрат ва намуна бўлганлар, улар ҳар бир илмнинг асосий моҳиятини яхши билиб, ундан яхшигина истифода ва истеъмол қилганлар¹⁵.

Фитрат Бухоронинг тараққиётдан орқада қолиб кетаётганига асосий сабаб қилиб, мамлакат аҳолисининг саводсизлиги, сиёсий онги ривожланмаганлиги ва илму маърифатдан узоқда эканлигини кўрсатади. У мамлакатни таназзулдан, халқни ночор аҳволдан қутқариш учун илм-фанни ривожлантириш зарурлигини уқтиради.

Абдурахимбой ўғли Фитрат ислом “Нажот дини” эканлигини уламолар ва оддий халққа исботлаб берди. Мутаассиблар ўйлаб топган фикрларга қарши чиқди.

Бу пайтда Туркистон минтақаси Европа давлатларидан табиий ва аниқ фанлар соҳасида анча орқада қолган, техникавий янгиликлар бўлиши ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас эди. Тараққийпарвар уламолар туркий халқларнинг бундай қолоқлигини илмсизлик ва дангасалиқдан деб, билсалар, консерватив қарашдаги уламолар бунга қуйидагиларни сабаб қилиб кўрсатганлар:

1. Паришонлигимиз ва тушқунлигимизга сабаб йўқ. Бу илоҳий хоҳишдир.
2. Худо бу дунёни кофирлар учун жаннат, мўминлар учун дўзах қилиб яратгандир.
3. Қиёмат яқиндир, мусулмонлар бу дунёда аста-секин камайиб бормоқдалар.
4. Ҳазрат пайғамбаримиз “қулли явмин бадтар” деб айтганларидек, мусулмонларнинг кунни кундан баттар бўлиб бормоқда¹⁶.

Фитрат уламоларнинг бу мулоҳазалари пуч ва ботил эканини таъкидлаб, унга жавоб бериш у ёқда турсин, балки уларни эшитиш тўғри эмаслигини уқтиради. Халқ ва миллат хароблиги сабабларини топиш учун “Қуръони карим”ни ўқиб чиқади ва қуйидаги жавобни олади: “Албатта, неъмат берилган қавм ўзларини ўзгартирмагунларича Аллоҳ уларни ҳолини ўзгартирмас”¹⁷.

Абдурауф Фитрат Муҳаммад пайғамбар давридан уммавий ва аббосий халифалар давригача, ислом дини мамлакатлари тараққиёти ҳақида маълумот бериб,

¹⁵ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 66.

¹⁶ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 63.

¹⁷ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 64.

туркистонликларининг ночор аҳволга тушиб қолганига қуёнади. Фаробий, Бухорий, Абу Али ибн Сино, Улуғбекни етказиб берган заминни олдинги ҳолатига қайтариш чораларини излайди. Уламоларнинг тушқунликлар илоҳий ризо деган сўзларини рад этиб, турли далиллар келтириш орқали халқни тараққиётга чорлайди. Хор-зорликнинг асосий сабаби носоз амаллар экани қайд этиб: “Ўзимизни мусулмон деб биламиз, лекин муҳим ислом аҳкомларини тамоман тарк қилганмиз. Агар илоҳий даргоҳга ружуъ қўйиб, аҳволимизни ислоҳ қилиб, Қуръони карим аҳкомларини ўзимизга ягона раҳбар деб билсак, тараққиётга умидвор бўлиш мумкин, илло бизни бу паришонликдан ҳеч бир авлиёнинг каромати халос этмайди!”, деб ёзади. “Биз ўзимизни мусулмон деб биламиз, лекин ислоҳот амрларини кўриб, билиб туриб кўпларига амал қилмаймиз, илоҳий ҳукмлардан камоли бебошлик билан чиқиб кетамиз, иттифоқимиз йўқ, тақво қилмаймиз; ўртамызда ўзаро ёрдам йўқ, ҳақ талабини бажариш йўлида бирга қадам босмаймиз; рибохўрлик қиламиз, шароб ичамиз, ғийбат ва ҳасад қиламиз. Шариат ман этган барча ишларни қиламиз ва шунинг учун ҳам ахлоқий разилликларга гирифтормиз. Вужудимиздаги шунча нуқсон билан ўзимизни комил мусулмон деб биламиз, биров бизни бу инсофсизликлардан ман қилса, уни кофир деймиз”¹⁸, деб афсусланади мутафаккир.

Миршабнинг “Кечки пайт кўчага чиқсанг, қамаласан”, деган ҳукмига амал қилган халқнинг Қуръондаги ҳукмларга бўйсунмаслигини қоралаб: “Бугун бошимизга келган фалокат ва бадбахтликларнинг ягона сабаби шуки, ҳикматли ҳукмлардан ва Қуръон натижаларидан узоқлашиб кетдик. Агар биз дунё ва охират саодати талабида бўлсак, барча ғаразли ва фасод ишларимизни бир тарафга қўйиб, самимий қалб билан унга муте бўлиб, Қуръон ҳукмларига бўйсуниб, ижтимоий ҳаётимизни шунга мувофиқ тарзда тартиблайлик”¹⁹, деб халқни ислом динининг муқаддас китобини ўрганишга ва ундаги ҳукмларга амал қилишга чақиради.

Мамлакатимизда икки гуруҳ бахтсиз одамлар борки, ҳаракатлари танқид ва танбеҳга сазовордир. Биринчи гуруҳ ҳаётларининг мақсадлари деб, еб ичишни биладилар, улар бир лўқма таом ва ётадиган жой учун инсоний вазифаларини эсдан чиқарадилар, бирон-бир иш ҳақида ўйламайдилар ҳам. Кечаси эрта учун қоринларининг ғамида, кундузи эса ётиш тўшақлари ғамида бўладилар. Хулоса қилиб айтганда, улар бу дунё осойишталигини ўйлаб, бошқа нарса билан ишлари йўқдир. Аллоҳнинг ўзи сақласин, бу пасткаш жамоа ўзларини инсонийликнинг баланд мартабасидан махлуқийлик даражасига тушадилар. Иккинчи гуруҳ шундай жамоаки, ҳаёт ғоясини фақат охират саодати деб биладилар, бу дунё саодатига эришиш учун ҳеч ҳаракат қилмайдилар, балки бу дунё саодатини кофирларга хос деб биладилар, бошқача қилиб айтганда, дунёни кофирлар жаннатия мусулмонлар дўзахи деб биладилар. Булар ҳам инсонийлик вазифасини, башарият яратилишининг ҳикматини идрок қилмаганлар, уларнинг фикри ҳам илоҳий ҳукмга тўғри келмайди²⁰.

Икки дунё саодатини талаб қилган инсонгина комил мусулмондир. Бақара сурасида жамоани дуо қилиб, “нимаи талаб қилсалар, топадилар”, демасдан, балки “ўзларининг сайъ-ҳаракатлари эвазига топадилар”, дейилган. Негаки, бизлар кечаю кундуз вақтимизни беҳуда ишларга сарфлаймиз. Баъд, фалон масжид ёки фалон мазорга бориб, мақсадимизни Худодан сўраймизда, яна чиқиб бемаъни ва нолайиқ ишларимиз билан машғул бўламиз, мақсадимизга етиш учун ўзимиз сайъ ҳаракат қилмаймиз. Бировнинг бирон бир мақсади

¹⁸ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 68.

¹⁹ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 69.

²⁰ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 73-74.

бўлса, энг аввал ҳиммат камарини белига маҳкам бойлаб, мақсадига етишиш учун сайъ ҳаракат қилиб, кейин дуо қилса, дуоסי ижобат бўлади.

Комил мусулмон ҳам дунё саодатини, ҳам охират саодатини талаб этувчидир. Дунёни тарк этиб охират талабида бўлиш шаръий ҳукмларга мувофиқ келмайди. “Дунёни мўминлар дўзахи ва кофирлар жаннати” деб қайси теран ақлимиз билан айтиб, бу хом хаёлимизни илоҳий фармон деб биламиз? Муҳаммад алайҳиссалом муборак умрларини сайъ ҳаракатда ўтказганлар. Улар чўпонлик қилганлар, тижорат билан шуғулландилар, муаллимлик қилдилар, ваъз айтдилар, имомлик қилдилар, баъзан аскар, баъзан сартиб, баъзан хатиб, баъзан табиб бўлдилар. Булар ҳаракат бўлмай, нима эди? Улар сайъ ҳаракатда бўлсалар, нима учун биз танбаллик ва ҳаракатсизликни ўзимизга шиор қилиб олганмиз?²¹.

Абдурауф Фитрат “Нажот йўли” асарида бағрикенглик масаласини ҳам кенг тадқиқ қилган бўлиб, инсонни камолотга олиб боровчи фазилатларга ақл, илм, ҳилм, шукр ва сабр-қаноатни, инсонни тубанлашувига олиб келувчи иллатларга эса таъма, ҳасад, бахиллик, хирс ва кибрни киритган ҳамда ҳикоялар билан бу хусусиятларнинг аҳамиятини очиб берган.

1913 йилнинг баҳорида Истанбулда ўқиётган бир гуруҳ ёшлар — Усмонхўжа Пўлатхўжа ўғли, Атохўжа, Фитрат, Ҳомидхўжа ватанларига қайтиб келдилар ва Бухорода “усули жаид” мактаби очишга киришдилар. Бу мактабларни китоблар, дарсликлар билан таъминлаш мақсадида “Маърифат кутубхонаси” ва “Баракат ширкати”ни очадилар. Туркия, Татаристон, Қрим, Озарбайжонда чиқадиган ҳар бир янги чиққан китоблар, дарсликлар ва нашрлар кутубхонага келиб туради.

Фитрат 1914 йилларда Бухорода ҳаваскор театрчилик ишини йўлга қўйган. Саҳнада роллар ўйнаган. Тушган пулларни 1914 йил урушида жабрланган мусулмонлар фойдасига ўтказган²².

Хулоса қилиб айтганда, Навқирон ва илмий кучга тўлган Абдурауф Фитрат 27 ёшидан Бухорода маориф тизимини ислоҳ қилиш ишларига киришди. Амир Олимхоннинг таълимга эътиборини қўллаб-қувватлади. Қарши ва Шаҳрисабз шаҳарларида мактаб очиб, болаларнинг саводларини қисқа муддатда чиқариш усулларини қўллади. Бундан ташқари, назмий, насрий асарлар, илмий мақолалар ёзиб, жамиятдаги муаммоларни кўрсатди, амалдорлар ҳамда уламоларнинг порахўрлиги жамият илдизига болта ураётганлигини афсус билан қайд қилди, халқни уйғотишга даъват этди.

²¹ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5 жилдлик. V жилд. – Б. 76.

²² Абдулҳамид Сулаймонов кўрсатмаларидан кўчирма, 1937 й. 10 август, 5-саҳифа.